

CZU: 366.5:339.138(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19947687>

DE LA PUBLICITATE ÎNȘELĂTOARE LA DARK PATTERNS: COMUNICAREA COMERCIALĂ DIGITALĂ ÎN R. MOLDOVA ÎNTRE MARKETING PERSUASIV ȘI PROTECȚIA JURIDICĂ A CONSUMATORILOR

Dumitru NICULĂIȚĂ,

cercetător științific,

Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-3766-6298>

e-mail: niculaita.dumitru@gmail.com

Rezumat. Articolul analizează transformarea comunicării comerciale în mediul digital, evidențiind trecerea de la publicitatea înșelătoare la utilizarea tehnicilor de tip dark patterns și mecanisme manipulative de design. În contextul digitalizării, influențarea consumatorilor nu mai este realizată exclusiv prin conținutul mesajului, ci și prin designul interfețelor și modul de prezentare a informației, care pot orienta decizia de consum într-un mod subtil, dar eficient.

Lucrarea examinează principalele mecanisme utilizate în comunicarea comercială digitală, precum crearea unui sentiment artificial de urgență, utilizarea reducerilor aparent avantajoase, opțiunile preselectate sau promovarea netransparentă în mediul online. Analiza este completată de exemple relevante din R. Moldova, care reflectă adaptarea acestor practici la specificul pieței locale și evidențiază impactul lor asupra comportamentului consumatorilor. Din perspectivă juridică, studiul abordează cadrul normativ privind practicile comerciale incorecte și evidențiază necesitatea unei interpretări evolutive a normelor existente, în raport cu noile forme de influențare digitală și cu procesul de armonizare cu acquis-ul Uniunii Europene.

În concluzie, articolul propune o abordare integrată a protecției consumatorilor, în care marketingul responsabil, transparența și educația consumatorilor completează intervenția juridică, contribuind la consolidarea încrederii în piața digitală din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: protecția consumatorilor, comunicare comercială digitală, dark patterns, marketing persuasiv, practici comerciale incorecte, transparență, Republica Moldova.

FROM MISLEADING ADVERTISING TO DARK PATTERNS: DIGITAL COMMERCIAL COMMUNICATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA BETWEEN PERSUASIVE MARKETING AND THE LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS

ABSTRACT. *This article examines the transformation of commercial communication in the digital environment, highlighting the shift from misleading advertising to the use of dark patterns, manipulative design mechanisms. In the context of digitalization, consumer influence is no longer achieved solely through the content of the message, but also through interface design and the manner in which information is presented, which can subtly yet effectively shape consumer decision-making.*

The study analyzes the main mechanisms used in digital commercial communication, including the creation of artificial urgency, the use of seemingly advantageous discounts, pre-selected options, and non-transparent online promotion. The analysis is complemented by relevant examples from the Rep. of Moldova, reflecting the adaptation of these practices to the local market and illustrating their impact on consumer behavior. From a legal perspective, the paper addresses the regulatory framework governing unfair commercial practices and highlights the need for an evolving interpretation of existing norms in light of new forms of digital influence and the process of alignment with the European Union acquis.

In conclusion, the article proposes an integrated approach to consumer protection, in which responsible marketing, transparency, and consumer education complement legal intervention, contributing to strengthening trust in the digital market in the Republic of Moldova.

Keywords: *consumer protection, digital commercial communication, dark patterns, persuasive marketing, unfair commercial practices, transparency, Republic of Moldova.*

Introducere

Transformarea digitală a economiei a redefinit în mod semnificativ relația dintre profesioniști (operatori economici) și consumatori, generând noi forme de interacțiune comercială, mediate în principal de platforme online și aplicații digitale. Astfel, comunicarea comercială nu mai este limitată la transmiterea unui mesaj publicitar, ci include elemente complexe de design al interfeței, arhitectură a informației, strategii și tactici de influențare comportamentală. Astfel, tehnicile tradiționale de marketing au evoluat spre forme mai sofisticate de persuasiune, integrate direct în experiența digitală a utilizatorului.

În mod tradițional, aspectul protecției consumatorilor în domeniul comunicării comerciale s-a concentrat asupra publicității înșelătoare, caracterizată prin furnizarea de informații false sau incomplete, susceptibile de a induce în eroare consumatorul. Acest tip de reclamă este reglementat în mod expres atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în legislația națională, fi-

ind încadrat în categoria practicilor comerciale incorecte [2]. Totuși, evoluțiile tehnologice recente au condus la apariția unor mecanisme mai subtile de influențare, care nu se bazează exclusiv pe conținutul mesajului, ci pe modul în care acesta este prezentat și integrat în mediul digital.

Aceste practici, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de „*dark patterns*”, reprezintă tehnici de design și comunicare care influențează, manipulează sau chiar constrâng deciziile consumatorilor în mediul online. Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), acestea sunt concepute pentru a afecta capacitatea consumatorilor de a lua decizii informate, prin exploatarea unor vulnerabilități cognitive și comportamentale [1]. Spre deosebire de publicitatea înșelătoare, *dark patterns* operează prin mecanisme indirecte, precum prezentarea selectivă a informațiilor sau crearea unui sentiment artificial de urgență. În același sens, orientările Comitetului European pentru Protecția Datelor (CEPD) subliniază că aceste practici pot distorsiona procesul decizional al utilizatorilor, afectând validitatea consimțământului exprimat în mediul digital [5]. În acest sens, comunicarea comercială digitală nu mai poate fi analizată exclusiv prin prisma conținutului mesajului, ci trebuie înțeleasă ca parte a unei „arhitecturi a deciziei”, în care modul de prezentare a opțiunilor influențează în mod direct comportamentul consumatorului.

Studiile empirice demonstrează amploarea acestor practici în mediul digital din ziua de azi, relevând faptul că un număr semnificativ de pagini web utilizează tehnici de influențare integrate în designul interfeței pentru a orienta comportamentul consumatorilor [4]. Această realitate evidențiază necesitatea unei reevaluări a limitelor dintre persuasiunea legitimă, specifică marketingului, și manipularea comportamentală, care poate afecta drepturile consumatorilor.

În Republica Moldova, dezvoltarea accelerată a comerțului electronic și a marketingului digital a fost însoțită de apariția unor practici comerciale similare, adaptate specificului pieței locale. Exemple precum utilizarea reducerilor artificiale, lipsa transparenței în promovarea online sau introducerea unor costuri suplimentare în etape avansate ale procesului de achiziție (comisioane, taxe de prelucrare) indică necesitatea unei analize aprofundate a modului în care comunicarea comercială digitală influențează comportamentul consumatorilor. În același timp, cadrul normativ național se află într-un proces de armonizare cu acquis-ul Uniunii Europene, ceea ce impune o reevaluare a instrumentelor juridice existente în raport cu noile realități digitale.

Prezenta lucrare își propune să analizeze evoluția comunicării comerciale de la formele clasice de publicitate înșelătoare la utilizarea *dark patterns* în mediul digital, cu accentul plasat pe realitățile din Republica Moldova.

Studiul urmărește să identifice principalele tehnici de influențare utilizate în mediul online, să evidențieze implicațiile acestora asupra drepturilor consumatorilor și să exploreze relația dintre marketingul persuasiv și limitele impuse de cadrul juridic. Totodată, lucrarea propune o abordare echilibrată, în care comunicarea comercială responsabilă și educația consumatorilor completează mecanismele tradiționale de reglementare.

Acest articol a fost elaborat în cadrul Subprogramului 030101 „Fortificarea rezilienței, competitivității și durabilității economiei Republicii Moldova în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană”, cu finanțare instituțională.

Metode și materiale aplicate

La elaborarea prezentului studiu au fost utilizate metode de cercetare specifice domeniului științelor socioeconomice și juridice, adaptate obiectivului de analiză a comunicării comerciale digitale și impactului acesteia asupra drepturilor consumatorilor. Astfel, cercetarea se bazează pe metoda analizei documentare, fiind examinate surse internaționale relevante, precum rapoarte, studii academice și acte normative ale Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor și serviciilor digitale. Această abordare a permis identificarea conceptului de *dark patterns*, a principalelor tipologii ale acestora și a implicațiilor asupra comportamentului consumatorilor.

De asemenea, a fost utilizată metoda analizei comparative, prin raportarea cadrului normativ al Republicii Moldova la standardele și reglementările Uniunii Europene, în special în ceea ce privește practicile comerciale incorecte și transparența în mediul digital. Această metodă a facilitat evidențierea gradului de aliniere legislativă și a eventualelor lacune existente.

Totodată, studiul include o analiză calitativă a unor exemple din mediul online din Republica Moldova, precum practici de promovare comercială, mecanisme de afișare a prețurilor sau utilizarea tehnicilor persuasive în platformele digitale. Aceste exemple au fost selectate pe baza relevanței lor pentru obiectul cercetării și a potențialului de a ilustra impactul comunicării comerciale asupra comportamentului consumatorilor. În completare, au fost valorificate informații provenite din activitatea instituțiilor de protecție a consumatorilor, inclusiv studii de caz și materiale informative, în vederea asigurării unei perspective aplicate asupra fenomenului analizat.

Discuții și rezultate obținute

Evoluția comunicării comerciale: de la publicitate înșelătoare la *dark patterns*

Comunicarea comercială a evoluat semnificativ în contextul digitalizării, trecând de la forme tradiționale de publicitate, bazate pe transmiterea

directă a mesajelor, la mecanisme complexe integrate în interfața digitală. Dacă publicitatea înșelătoare se manifesta prin informații false sau incomplete, noile practici comerciale digitale utilizează tehnici de influențare mai subtile, care acționează asupra comportamentului consumatorului fără a altera explicit veridicitatea informației.

În cadrul juridic european, practicile comerciale incorecte, inclusiv cele înșelătoare, sunt reglementate prin Directiva 2005/29/CE, care stabilește că o practică este incorectă dacă distorsionează în mod semnificativ comportamentul economic al consumatorului mediu [2]. Această abordare pune accent în principal pe conținutul mesajului comercial și pe capacitatea acestuia de a induce în eroare.

În schimb, conceptul de *dark patterns* extinde această perspectivă, mutând accentul de la conținut la modul de prezentare a informației. Potrivit OECD, aceste practici sunt concepute pentru a influența deciziile consumatorilor prin structura interfeței și designul experienței digitale, exploatând limitele cognitive ale utilizatorilor [1]. Astfel, chiar și în absența unor informații false, consumatorul poate fi determinat să ia decizii contrare intereselor sale.

Această tranziție reflectă o schimbare fundamentală în strategiile de marketing, care nu mai urmăresc doar convingerea consumatorului prin argumente, ci și orientarea comportamentului acestuia prin arhitectura decizională. Studiile empirice arată că aceste practici sunt larg răspândite, fiind identificate în numeroase platforme online, inclusiv în procesele de achiziție și în gestionarea consimțământului utilizatorilor [4].

În același timp, reglementările europene recente, precum Regulamentul privind serviciile digitale, evidențiază necesitatea limitării acestor practici, în special în ceea ce privește manipularea comportamentului utilizatorilor prin designul platformelor [3]. Această evoluție indică o recunoaștere instituțională a faptului că influențarea consumatorilor nu mai poate fi analizată exclusiv prin prisma conținutului mesajului comercial.

Prin urmare, distincția dintre persuasiunea legitimă și manipularea comportamentală devine tot mai dificil de realizat, ceea ce impune o abordare interdisciplinară, care să integreze perspective din marketing, drept și științele comportamentale.

Tehnici de influențare în comunicarea comercială digitală

În mediul digital, comunicarea comercială utilizează o gamă variată de tehnici persuasive, unele dintre acestea fiind încadrate în categoria *dark patterns*. Aceste tehnici nu sunt în mod automat ilegale, însă pot deveni problematice atunci când afectează capacitatea consumatorului de a lua decizii informate.

Una dintre cele mai frecvente practici este utilizarea sentimentului ar-

tificial de urgență, prin afișarea unor mesaje de tipul „oferta expiră în câteva minute” sau „număr limitat de produse disponibile”. Aceste mecanisme exploatează tendința consumatorilor de a reacționa rapid în situații percepute ca fiind limitate în timp, reducând procesul de analiză rațională.

O altă tehnică relevantă este reprezentată de prețurile ancoră și reducerile artificiale, cercetează percepția unui avantaj economic mai mare decât cel real. În lipsa unor informații clare privind prețul anterior sau durata reală a reducerii, aceste practici pot induce în eroare consumatorii, fiind susceptibile de a fi încadrate în categoria practicilor comerciale incorecte [2].

De asemenea, în mediul digital sunt frecvent întâlnite opțiunile preselecțate, care determină consumatorii să accepte servicii suplimentare fără o analiză conștientă. Aceste mecanisme sunt deosebit de relevante în contextul protecției datelor, unde validitatea consimțământului poate fi afectată de modul în care opțiunile sunt prezentate [5].

Un alt fenomen în creștere este reprezentat de promovarea prin intermediul *influencerilor*, în special atunci când caracterul comercial al mesajului nu este indicat în mod clar. Lipsa transparenței în acest tip de comunicare poate afecta capacitatea consumatorilor de a distinge între opinie personală și publicitate, ceea ce ridică probleme atât din perspectiva marketingului etic, cât și a protecției consumatorilor. Aceste practici evidențiază faptul că, în mediul digital, influențarea consumatorilor nu mai este realizată exclusiv prin conținutul mesajului, ci și prin modul în care acesta este integrat în experiența utilizatorului. În acest context, limitele dintre tehnicile legitime de marketing și manipularea comportamentală devin tot mai difuze.

Reglementarea activității *influencerilor* devine un subiect tot mai discutat în Republica Moldova, în contextul elaborării unei noi legi a mass-mediei și al alinierii cadrului normativ la standardele Uniunii Europene. Proiectul aflat în lucru își propune, printre altele, să clarifice statutul creatorilor de conținut digital și rolul acestora în comunicarea comercială online. Cu toate acestea, opiniile privind necesitatea și amploarea reglementării *influencerilor* rămân divergente. [8]

„Totodată, Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate stabilește că mesajele comerciale trebuie să fie veridice și să nu inducă în eroare consumatorii, inclusiv în mediul online [10]. Aceste mecanisme se înscriu în logica economiei atenției, în care competiția pentru timpul și reacția utilizatorului determină utilizarea unor tehnici din ce în ce mai sofisticate de influențare.

Exemple din Republica Moldova

În Republica Moldova, dezvoltarea comerțului electronic și a marketingului digital a fost însoțită de apariția unor practici comerciale similare celor

identificate la nivel internațional, adaptate însă specificului pieței locale. Aceste practici sunt vizibile în special în cadrul campaniilor promoționale de tip *Black Friday* sau în perioada sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor pascale - în activitatea platformelor de e-commerce, unde „reducerile semnificative” și mesajele de urgență sunt utilizate frecvent pentru a stimula decizia rapidă de cumpărare. Lipsa unei transparențe privind prețul inițial sau durata reală a promoției poate crea o percepție eronată asupra avantajului economic oferit consumatorului.

De asemenea, în mediul online autohton pot fi identificate situații în care informațiile importante despre produse sau servicii sunt prezentate într-un mod fragmentat sau dificil de accesat, ceea ce limitează capacitatea consumatorilor de a lua decizii informate. Astfel de practici sunt relevante în special în domenii precum comerțul electronic, serviciile financiare sau telecomunicațiile.

În plus, există cazuri în care costurile suplimentare sunt introduse în etape avansate ale procesului de achiziție, ceea ce poate determina consumatorii să finalizeze tranzacția fără o evaluare completă a costului total. Aceste mecanisme sunt similare cu tipologiile de *dark patterns* identificate în literatura de specialitate.

În Republica Moldova, aceste practici sunt analizate prin prisma Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, care impune obligația informării corecte și interzice inducerea în eroare a consumatorilor, inclusiv în mediul online. Prezenta lege stabilește bazele juridice pentru protejarea persoanelor în calitatea lor de consumatori și reglementează raporturile dintre consumatori și operatorii economici [9]. Experiența entităților de protecție a consumatorilor, inclusiv a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și a Centrului European al Consumatorului din Republica Moldova, indică faptul că aceste practici generează reclamații, în special în contextul tranzacțiilor online și al serviciilor digitale [7].

Prin urmare, deși piața digitală din Republica Moldova se află într-un proces de dezvoltare, aceasta reflectă tendințe similare celor observate la nivel european, ceea ce subliniază necesitatea consolidării mecanismelor de protecție a consumatorilor și a promovării unor practici de comunicare comercială transparente. În practică, aceste mecanisme nu sunt întotdeauna percepute de operatori ca fiind problematice, însă efectul lor cumulativ asupra consumatorilor poate conduce la decizii care nu reflectă pe deplin interesul acestora.

Marketing responsabil și soluții pentru protecția consumatorilor în mediu digital

Evoluția comunicării comerciale digitale și proliferarea tehnicilor de

tip *dark patterns* evidențiază necesitatea unei abordări echilibrate, care să nu limiteze excesiv libertatea de exprimare comercială, dar să asigure protecția efectivă a consumatorilor. În acest context, soluțiile nu pot fi reduse exclusiv la intervenții juridice, ci trebuie să includă și mecanisme specifice marketingului responsabil, autoreglementării și educației consumatorilor.

Din perspectiva cadrului normativ, reglementările europene recente subliniază importanța transparenței și a interzicerii mecanismelor care manipulează comportamentul utilizatorilor prin designul platformelor digitale [3]. Totuși, caracterul dinamic al mediului online face dificilă identificarea și sancționarea tuturor formelor de influențare abuzivă, ceea ce impune dezvoltarea unor instrumente complementare de prevenție.

În acest sens, marketingul responsabil devine un element esențial în echilibrul dintre eficiența comercială și protecția consumatorilor. Practicile de comunicare transparentă, prezentarea clară a informațiilor esențiale și evitarea tehnicilor manipulative contribuie nu doar la respectarea cadrului legal, ci și la consolidarea încrederii consumatorilor în branduri și în piața digitală. Studiile arată că încrederea consumatorilor este un factor determinant în procesul decizional, iar lipsa transparenței poate afecta pe termen lung reputația companiilor și sustenabilitatea relațiilor comerciale.

Un rol important în prevenirea practicilor comerciale problematice îl are și autoreglementarea industriei, prin adoptarea unor coduri de conduită și standarde etice în comunicarea comercială digitală. Aceste instrumente permit adaptarea rapidă la noile tendințe tehnologice și oferă un cadru flexibil pentru promovarea unor practici corecte, fără a depinde exclusiv de intervenția autorităților. O soluție practică ar fi asocierea companiilor după criteriul industriilor din care fac part – de exemplu, sectorul bancar, platformele de comerț online – care ajung, de comun acord, la un con de conduită în relațiile cu consumatorii.

În paralel, educația consumatorilor reprezintă un pilon fundamental al protecției în mediul digital. Așa cum tehnicile de influențare devin tot mai sofisticate, consumatorii trebuie să dezvolte competențe critice pentru a identifica și evalua corect mesajele comerciale. Inițiativele de informare și ghidurile practice elaborate de organizații specializate contribuie la creșterea nivelului de conștientizare și la reducerea vulnerabilității consumatorilor în fața practicilor manipulative [7].

În Republica Moldova, dezvoltarea unor instrumente digitale de informare și soluționare a reclamațiilor, precum și activitatea instituțiilor de protecție a consumatorilor, indică o orientare spre modernizarea mecanismelor de protecție. Integrarea componentelor de comunicare strategică în aceste inițiative poate contribui la creșterea eficienței lor și la adaptarea la comportamentele consumatorilor din mediul online.

Prin urmare, protecția consumatorilor în era digitală nu poate fi realizată exclusiv prin reglementare, ci necesită o abordare integrată, în care marketingul responsabil, autoreglementarea și educația consumatorilor funcționează complementar cadrului juridic. Această abordare permite nu doar reducerea riscurilor asociate *dark patterns*, ci și dezvoltarea unui mediu digital bazat pe transparență, încredere și relații comerciale sustenabile.

Evoluția comunicării comerciale în mediul digital evidențiază o transformare profundă a modului în care consumatorii sunt influențați în procesul decizional. Dacă în trecut accentul era pus pe conținutul mesajului publicitar, în prezent influențarea se realizează tot mai frecvent prin designul interfeței și structura experienței digitale. Această schimbare face ca delimitarea dintre persuasiunea legitimă și manipularea comportamentală să devină tot mai dificilă, ceea ce ridică noi provocări pentru protecția consumatorilor.

Analiza realizată demonstrează că tehnicile de tip *dark patterns* nu sunt fenomene izolate, ci reflectă o tendință globală, prezentă și în mediul digital din Republica Moldova. Practici precum reducerile artificiale, lipsa transparenței informaționale sau introducerea treptată a costurilor suplimentare influențează comportamentul consumatorilor într-un mod care nu este întotdeauna evident, dar care poate afecta calitatea deciziilor de consum.

Din perspectivă juridică, cadrul existent oferă instrumente relevante pentru combaterea practicilor comerciale incorecte, însă acestea sunt în mare parte concepute pentru a răspunde unor forme tradiționale de inducere în eroare. Noile mecanisme de influențare, integrate în arhitectura digitală, necesită o adaptare a interpretării și aplicării normelor existente, precum și o aliniere continuă la standardele Uniunii Europene.

În același timp, protecția consumatorilor în mediul digital nu poate fi realizată exclusiv prin reglementare. Marketingul responsabil, bazat pe transparență și respectarea drepturilor consumatorilor, devine un factor esențial în consolidarea încrederii în piață. Companiile care adoptă practici de comunicare etică nu doar că reduc riscurile juridice, dar contribuie și la dezvoltarea unor relații comerciale sustenabile și sănătoase cu cumpărătorii.

Și educația consumatorilor capătă un rol tot mai important, în condițiile în care deciziile de consum sunt influențate de factori subtili, dificil de identificat fără un nivel adecvat de informare. Creșterea gradului de conștientizare privind mecanismele de influențare din mediul digital poate contribui la diminuarea vulnerabilităților și la dezvoltarea unui comportament de consum mai responsabil.

În concluzie, protecția consumatorilor în era digitală trebuie abordată dintr-o perspectivă integrată, care să combine instrumentele juridice cu mecanismele de autoreglementare și cu inițiativele de educație și comunicare.

În acest sens, viitorul protecției consumatorilor nu depinde doar de eficiența reglementărilor, ci și de capacitatea pieței de a transforma comunicarea comercială dintr-un instrument de influențare în unul de încredere.

Referințe bibliografice:

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Dark Commercial Patterns*. OECD, 2022. Disponibil: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/10/dark-commercial-patterns_9f6169cd/44f5e846-en.pdf

2. Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029> (accesat la 10.03.2026).

3. Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind serviciile digitale (Digital Services Act). Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj> (accesat la 02.03.2026).

4. Mathur A., Acar G., Friedman M., Lucherini E., Mayer J., Chetty M., Narayanan A. *Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites*. 2019. Disponibil: <https://arxiv.org/abs/1907.07032> (accesat la 02.03.2026).

5. European Data Protection Board (EDPB). *Guidelines 03/2022 on Dark Patterns in Social Media Platform Interfaces*. 2022. Disponibil: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-32022-dark-patterns-social-media_en

6. European Consumer Centres Network (ECC-Net). Disponibil: <https://www.eccnet.eu/> (accesat la 02.03.2026).

7. Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova. Disponibil: <https://ecc.md> (accesat la 10.03.2026).

8. Mediacritica, portal de educație mediatică, Disponibil: <https://mediacritica.md/va-fi-sau-nu-reglementata-activitatea-influencerilor-in-republica-moldova-opiniile-expertilor/> (accesat la 13.03.2026).

9. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Republica Moldova. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=144442&lang=ro (accesat la 13.03.2026).

10. Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67-68/555 din 16.10.1997. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109228&lang=ro (accesat la 13.03.2026).